

МЕСТО ШКОЛ ВЫШИВКИ В РЕГИОНАХ И МЕТОДЫ ИХ ОБУЧЕНИЯ

Нематова Турсунтош Алишер кызы

Студентка 3 курса факультета искусств и спорта Навоийского государственного университета, специальность «Профессиональное образование: (Одежда и текстиль)».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589128>

Аннотация: Искусство вышивки — древнее народное искусство Узбекистана, которое веками передавалось из поколения в поколение. В данном исследовании анализируются региональные особенности школ вышивки, их место в системе образования и методы обучения. Школы вышивки, сформированные в разных регионах Узбекистана, отличаются своими уникальными стилями, узорами и приемами. В исследовании рассматриваются специфические особенности школ вышивки Бухары, Самарканда, Ферганы и других регионов, их методы обучения и вопросы интеграции в современную систему образования. Цель — сохранение и развитие искусства вышивки, повышение значимости региональных школ в процессе обучения подрастающего поколения.

Ключевые слова: Искусство вышивки, региональные школы, методы обучения, Бухарская вышивка, Самаркандская вышивка, Ферганская вышивка, методы обучения, народное творчество, культурное наследие.

Узбекское национальное искусство вышивки — один из древнейших видов народно-прикладного искусства, возникший в результате стремления народа украсить свою жизнь. Вышивка издавна использовалась для украшения одежды и предметов, а также для изготовления бытовых украшений.

У каждого народа есть свои наиболее часто используемые узоры в искусстве вышивки.

В узбекской вышивке широко используются растительные, геометрические и цветочные узоры. Согласно древним традициям, узбекские девушки, будущие невесты, сами изготавливали различные вышитые изделия, в том числе платки, пакетики для чая, занавески, пояса, сумки, нимча, пласенамез, цветочные одеяла, кирпичи, зардевор, покрывала, сузаны, украшения для одежды и головные уборы, а также подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха сшитыми ею изделиями. Перед свадьбой выставлялось приданое, которое демонстрировало мастерство и трудолюбие невесты, и чем тоньше и красивее вышивка, тем выше ее признательность. Девочек обучали

вышивке с самого раннего возраста, а через три-четыре года они начинали вышивать самостоятельно. Вышивка была очень распространена в Средней Азии, и в семье вышивкой занимались женщины. В прошлом эта вышивка вышивалась на белых и натуральных красных шелковых тканях, адрасе, хиссори, бархате, а позднее ее стали вышивать на атласе, шелке, бархате. В процессе работы они совершенствовали свое мастерство, перенимали друг у друга и у старших опыт поколений. Среди крупных деятелей вышивки художник-вышивальщик Х. Назаров из ателье «Кызыл байрок» в Андижане, вышивальщик Усмон Шокиров из ателье «Хотинкизлар менхати» в Самарканде и вышивальщица и рисовальщик Хайри Собирова из Ташкента создавали новые и разнообразные узоры и приемы вышивки для вышитых изделий. Секреты ручной и машинной вышивки и рисования Х. Собирова переняла у своей матери Захиры Мирхоликовой. Х. Собирова продолжила ремесло вышивки своей матери с 15 лет, проработав 16 лет в сталинских ателье «Шарк Гули» и «Илгор» и внося вклад в обучение многих учеников.

Нуратская вышивальщица Файзиева Саходат опа по сей день участвует во всех фестивалях, выставках и конкурсах мастеров, демонстрируя свое мастерство. У них есть домашняя мастерская с 390 сотрудниками, где работают женщины из Нуратинского района. Несколько раз организовывалась выставка Файзиевой Саходат опа на тему «Наследие наших предков вечно». УзА, М. Сулаймонов – Наша страна активно готовится к масштабному празднованию 2750-летия города Самарканда. В Ферганской области перед этой знаменательной датой проводятся различные духовно-просветительские мероприятия, встречи и диалоги. Этой знаменательной дате была посвящена и выставка мастеров народно-прикладного искусства и молодых умельцев, организованная в Ферганском областном краеведческом музее. На выставке более 50 участников продемонстрировали собственные образцы национальных ремесел и народного творчества. Самарканд, один из древнейших городов Востока, играет важную роль в истории и развитии узбекских национальных ремесел, говорит ювелир из Маргилана Абдулхамид Абдужаббаров. В частности, сформировавшаяся здесь ювелирная школа издавна славится во всем мире. Я широко использую традиции этой школы в своей работе. Древние памятники, история и вечные традиции Самарканда нашли отражение и в прекрасных образцах прикладного искусства, созданных ферганскими мастерами, такими как ювелир

Гульнара Исакова, Рано Эшонова, ткач атласа Хайрулло Султанов. Выставка, которая длилась неделю, оставила большое впечатление у зрителей.

Большой известностью пользуются школы мастеров-учеников Алтынжон Пиримбетовой и Марьям Розметовой из Ургенча. Десятки юношей и девушек постигают здесь секреты шитья, ювелирного дела, вышивки. По сути, все наши женщины — искусные мастера, — продолжает Д. Бекжонова. — Мы также разработали специальные проекты для домохозяек. Это помогает им активно взаимодействовать с обществом и еще больше повышать свои экономические возможности. Почти десять лет предприятие «Мансура-нур», которым руководит сама наша активистка, обучает женщин шитью, ювелирному делу, вышивке, кондитерскому делу, кулинарии, работе на компьютере, английскому и русскому языкам. За прошедший период здесь прошли обучение более тысячи девушек, и многие из них сумели открыть свой бизнес. В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных семей в образовательном центре также организовано бесплатное профессиональное обучение. На сегодняшний день этой поддержкой от «Мансура-нур» воспользовались более 200 человек. Культурно-исторические ценности существующих районов нашей страны отличаются друг от друга своим многообразием. Многие этнические группы имеют свои особенности. Поэтому образование учитывает такие особенности. Традиции всех групп неодинаковы. Но в основе каждой культуры лежат одни и те же базовые понятия и цели. Задача педагогов — научить детей не определенному направлению исторического опыта, а сути, которую имеют многие историко-культурные традиции, традиционные костюмы и предметы. Это позволяет воспитать человека, который будет взаимодействовать с обществом на основе общих ценностей, принципов мышления и понимания. В условиях современного технологического прогресса это позволяет каждому человеку соприкоснуться с данными ему историческими ценностями.

Через этностиль можно легко познакомить нашу современную молодежь с нашими историческими традициями, национальными ценностями, сердцами молодых людей. Продвигать наши этно костюмы — важная задача, превращая их в массовые костюмы и привлекая молодежь, и это оказывает влияние на образовательный процесс. Каждый представитель наций, согласно своим взглядам, образу жизни и желаниям,

ищет цвета, стили и различные узоры, берет их у природы или создает по своим внутренним переживаниям.

Сочетание цветов узоров в современной одежде вызывает у человека удовольствие, заставляет его любить и беречь этот предмет.

Рождение узоров в современной одежде стало по-новому знакомить с национальными ремеслами.

Человек никогда не останавливается на одном важном выводе. Именно это стремление порождает появление уникальных видов прикладного искусства.

Каждое произведение искусства, как национальное, так и современное, как бы искусно оно ни было сшито, должно радовать глаз и в то же время быть качественным.

Выбранные узоры могут раскрыть характер человека. Ведь от него зависит его интерес к искусству, какой бы национальности он ни был.

В заключение следует сказать, что школы вышивки играют важную роль в сохранении культурного наследия Узбекистана. В каждом регионе свои узоры, цвета и техники, что обеспечивает им особое место в образовательном процессе. Методы обучения направлены на сочетание традиционных и современных методов, что дает эффективные результаты в приобщении подрастающего поколения к искусству вышивки. При этом необходимо укреплять материально-техническую базу школ вышивки, повышать квалификацию преподавателей и модернизировать образовательные программы. В перспективе имеются перспективы создания специализированных учебных заведений по искусству вышивки, разработки методик обучения на основе международного опыта, интеграции вышивки в производство.

Список литературы:

1. Хамидовна, К. Г., & Усмоновна, А. З. (2022). Роль вышивки и этно взаимодействия в традиционных художественных промыслах. Евразийский научный вестник, 7, 275-278.
2. А 87 Ф. З. Атаханова. Дизайн-дизайн. -Т.: «Наука и технологии», 2018, 368 с. ISBN 978-9943-11-890-4
3. Саидиганиева Азизахон Сайдиносировна ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ МОДЫ УЗБЕКИСТАНА ТОМ 2 | ВЫПУСК 2 ISSN 2181-1784 Научный журнал Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7
4. Исакова Гульмира Илхомидиновна ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТБЕ И ЕГО ТИПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ Oriental Renaissance Innovative,

education, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF
2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(1), янв., 2023159-163

5. Aslonov Furkat Botirovich*; Rajabova Nilufar Shukhratovna
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INCREASING THE
CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN ART CLASSES ACADEMICIA: An
International Multidisciplinary Research Journal . -58-64, 2022-yil.
10.5958/2249-7137.2022.00032.5

6. Rajabova Nilufar Shukhratovna RANGTASVIR ASARLARINI YARATISH
JARAYONIDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI"IJODKOR
O'QITUVCHI" RESPUBLIKA ILMIY -USLUBIY JURNALI. -32-35, 2024-yil.

7. Vosiyeva A. USE OF TRANSFORMATION IN THE DIRECTION OF DESIGN
AND ITS IMPORTANCE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А4. – С. 31-
33

8. Vosiyeva A. T. X., Amonova Z. U. TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O
'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO 'NALTIRISH //Oriental Art and Culture. –
2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 340-343.

9. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education
institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. –
AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.

10. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric
pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP
Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.

11. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской
деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С.
109-110.

12. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts
Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.

13. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL
APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of
Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. –
С. 191-197